

CELEBRAR PARA CUIDAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE AÇÃO VOLUNTÁRIA PARA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Vitoria Helena de Paiva Tavares¹ ; Ana Júlia Sousa Lima Dornela¹ ; Anna Clara Parreira de Oliveira¹ ; Carla Queiroz Fernandes de Paula¹ ; Julia Alves de Melo¹ ; Laura Lucena Lisboa Borges¹ ; Tayane Souza Silva¹ ; Júlia de Miranda Moraes² ; Allana Souza Pereira³ .

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

³ Técnica-administrativa em Educação do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O envelhecimento é um processo global que, frequentemente, vem acompanhado de declínio funcional, multimorbidades e sentimentos como solidão, tristeza e isolamento social. Nesse contexto, as interações sociais exercem papel fundamental no enfrentamento dessas adversidades vivenciadas pelos idosos, atuando como um importante fator protetor. Sendo assim, objetiva-se evidenciar a relevância da comemoração dos aniversariantes do mês na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Albergue São Vicente de Paulo em Jataí, como uma estratégia socioemocional para promoção do bem-estar e redução do isolamento vivenciado por essas pessoas.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A ação é realizada no último domingo de cada mês e é organizada por voluntários da comunidade, com a participação ativa dos acadêmicos do projeto de extensão Núcleo Acadêmico de Saúde e Espiritualidade (NAESP) do curso de Medicina da UFJ. As atividades desenvolvidas incluem o canto de parabéns, a oferta de lanches e, principalmente, momentos de diálogo, escuta ativa e interação social. Observa-se grande receptividade dos residentes, os quais manifestam alegria e gratidão pela presença dos voluntários, sentindo-se valorizados e acolhidos. Para os acadêmicos, essa experiência representa uma vivência prática dos princípios de humanização, empatia e respeito ao envelhecimento, valores essenciais à formação médica contemporânea, além de permitir que os estudantes compreendam as demandas biopsicossociais do idoso institucionalizado, usualmente marcado por limitações físicas e carência emocional. Essa aproximação com a realidade contribui para a construção de uma visão ampliada e sensível do cuidado em saúde, reforçando o compromisso ético e social do futuro profissional médico.

CONCLUSÕES: A ação estimula a socialização e o fortalecimento de vínculo entre os idosos residentes, cuidadores e voluntários, proporcionando celebração e pertencimento, além de contribuir para a redução dos sentimentos de solidão e isolamento social. Portanto, trata-se de uma estratégia

simples e acessível, mas com grande potencial de promover benefícios à saúde e ao bem-estar, reforçando a sua importância na promoção do cuidado integral e humanizado à pessoa idosa, que valorize, além dos aspectos clínicos, as dimensões emocionais e afetivas inerentes ao processo de envelhecimento.

Palavras-chave: saúde do idoso institucionalizado; promoção da saúde; voluntários.